

O'RTA TOLALI G'O'ZADA GAMMOZ KASALLIGINING KELIB CHIQISHI VA UNGA QARSHI KURASHISH

Odashev Muhammad Usmon Ulug'bek o'g'li

Talaba,

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10906202>

Gammoz bakterial kasallik hisoblanadi . U (*Pseudomonas Malvacearum* Ye.) bakteriya qo'zg'atadigan g'o'za kasalligi hisoblanadi . Gommoz bakteriyasi nam tuproqqa tushganda tuproq chirituvchi mikroorganizmlari tomonidan tezda parchalab yo'qotiladi. Quruq tuproqda uzoq vaqt tinim holatida saqlanadi. Nihollarning kasallanishiga kasalangan urug'lik chigit, kasalangan o'simlik qoldiqlari, shudgorlashda chuqur ko'milmaganda chirimagan qoldiqlar, kasalangan paxta, chigit solingan idishlar sabab bo'ladi. Kasalangan urug'likning tashqarasida va ichkarisida bakteriyalar qishlab chiqadi va kasallik o'chog'iga aylanadi.

Kasallikning tarqalishi. Kasal o'simlik bargida bakteriya tasirida paydo bo'lgan kamedning yomg'ir tomchisi tasirida tomchi bilan qo'shni bargga sachrashidan, kamedning qurub qolgan zarralari shamol bilan uchib boshqa bargga tushishidan tarqaladi. Sog'lom barg og'izchalaridan barg to'qimasiga o'tadi va rivojlanadi. Gammozning ko'payishi uchun qulay harorat 25-28 °C hisoblanadi. Bundan past yoki yuqori haroratda rivojlanishi sekinlashib, tinim davriga o'tishi to'g'risida ma'lumotlar bor. Quruq holda uzoq yillar tinim holatida saqlanishi, juda past (-21 °C) haroratda ham yashovchanligi saqlanib qolishi mumkin.

Nihol unib chiqib urug' palla barg yoyilgach, unda moyli to'q yashil yaltiroq yupqa sarg'ish kamed bilan qoplangan kichik dog' paydo bo'ladi. Keyinchalik bu dog' kengayib dog'ning ichi malla-jigar, bo'z rangga kirib qoladi. Chin bargda esa uning asosida paydo bo'ladi. Ko'rinishi aylana bo'lmasdan burchakli barg tomiri bo'ylab uzun yo'nalgan va barg tomirchalariga tarqalgan shaklsiz bo'ladi. Rangi, ko'rinishi urug' palla bargdagidek.

Bargda paydo bo'lgan gammoz juda xavfli, chunki u osonlik bilan barg bo'g'zidan barg bandi orqali poyaga va shonaga o'tadi. Gul oldi bargchalarida ham gammoz mustaqil paydo bo'ladi. Gulbanddan poyaga o'tadi. Poyada gammoz doira shaklida bo'lmasdan poya bo'ylab, qobiq tolalarida uzun, moyli yaltiroq dog' ko'rinishida paydo bo'lib, poyani o'rab oladi. Shu joyda poya egilib qolishi yoki sinib past bo'yli o'sib turadi yoki nobud bo'ladi. Kasalangan poya qobig'i qattiqlashib to'q jigar-qora rangga o'tib yoriladi. Uzun-uzun yoriqlar paydo bo'ladi. Gammoz shonada, gulda va ko'sakda ham poydo bo'ladi. Birinchi gul oldi bargchalarida paydo bo'lib, asosiga o'tadi, to'q-yashil moyli dog' ko'rinishida kamed qoplangan bo'ladi. Ko'sakning bir bo'lagida mustaqil holda aylana shaklida paydo bo'lishi ham mumkin. Kichkina dog' shaklsiz kengayib butun bo'lakni qoplab oladi, u qurib choklari ochilib qoladi, tola va pishmagan chigitga ham o'tadi. Kasalangan ko'sak rivojlanmay quriydi, kasalangan tola oq-sarg'ish, bo'z rangga kirib, rivojlanishi to'xtaydi, kasalangan chigit puch bo'ladi. Yetilayotgan chigitga kasallik o'tganda uning qobig'ida, mag'zida gammoz saqlanib qoladi. Bu chigitlarni biron-bir vosita bilan tuzatib bo'lmaydi. Urug'lik sifatida foydalanilmaydi.

Kamchiligi o'rta va kechpishar, haroratga talabi yuqori. G'o'zaning Osiyo g'o'zasi (*G.hirbasium* L.) turi ichida gammozga immun tizimiga ega shakllar aniqlangan bo'lib, ular ishtirokida gammozga bardoshli shakllar olingan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan preparatlar: Ildiz chirish va gammoz kasaligiga qarshi quyidagi kimyaviy preparatlarni tavsiya etamiz. 1.Fenolformaldegit asosida olingan PAV-61 70% ps. zahar dorisi, 1 tonna tukli chigitga 100 g,

25-30 l suvga eritilib ishlov beriladi. 2. PAV-2 70% s.e. fenolformaldegit+ di etanolamin asosida olingan zahar dori 1 tonna tukli chigitga 100 g 25-30 l suvga eritilib ishlov beriladi. 3.Paxta 42% mono-di, trietonolamin asosli dori 1 tonna tukli chigitga 70 g 25- 30 l suvga eritilib ishlov beriladi. 4.Polisand 62.5%, oksadiksil asosli dori 1 tonna tukli chigitga 800 g 25-30 l suvga eritilib ishlov beriladi. 5.P-4 65% dimitilol-karbamid asosli dori 1 tonna tukli chigitga 4 kg 25-30 l suvga eritilib ishlov beriladi. Xorijda ishlab chiqarilgan preparatlar 1.Bronotak 12%, Bronopol asosida olingan urug' dori gammozga qarshi 1 tonna tukli chigitga 6-7 kg 25-30 l suvga eritilib ishlov beriladi.Germaniyada ishlab chiqarilgan. 2.Bitobaks 200 ff 34% karboksil+tiram asosida olingan dori ildiz chirishga qarshi 1 tonna tukli chigitga 2.5-3.0 kg, 25-30 l suvga eritilib ishlov beriladi. AQShda ishlab chiqarilgan.

Keyingi yillarda bahorda past musbat haroratli kunlar, bulutli yog'in-sochinli kunlar surunkali davom etgan yillarda g'o'za nihollarida gammoz kasaligini qo'zg'atuvchi bakteriya *Pseudomonas malvacearum* Ye uchun qulay sharoit vujudga keladi va ko'payishi, tarqalishi natijasida nihollarning nobud bo'lishi takrorlanmoqda. Shuningdek gammoz bilan zararlanganligini sinchiklab tekshirmasdan urug'lik tayyorlash holatlari kuzatilmoqda. (Aks holda dorilangan chigit ekilgan dalada gammoz bo'lmasligi kerak edi). Kasalikning asosiy manbasi bo'lmish urug'lik chigit kimyoviy preparatlar bilan dorilanishiga qaramay, agar u ichki infeksiyaga ega bo'lsa, dalada gammoz yana ko'rina boshlaydi, chunki bakteriya chigit ichiga kirib olgan va qishlovdan chiqqan bo'ladi. Bunday chigitni urug' dori bilan ishlanganda ham samara bermaydi. Shuning uchun gammoz bilan kasalangan daladan urug'lik tayyorlanishi kelgusi yillarda kasalikning paydo bo'lishiga, ko'payishiga, tarqalib ketishiga asosiy sabab bo'ladi. Bu holatda xo'jalik birinchidan harajatlarning ortib ketishidan zarar ko'rsa, ikkinchidan hosilning kamayishi tola sifatining nihoyat yomonlashib qolishidan, urug'lik chigit tayyorlanmasligidan zarar ko'radi. Uchinchidan ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash, hatto ip-yigiruv fabrikalari inshootlarigacha kasallik tarqalishi aniqlangan. Tanlab olingan bardoshli tizmalar boshlang'ich manba sifatida seleksiya jaroyoniga tavsiya etiladieritmasini qo'llash» Farg'ona 2007 y.

References:

1. O.T.Alimardonov, B.Ch.Jo'rayev, N.N.Ochildiyev, A.B.Danabayev- "Surxondaryo viloyatida g'o'zadan yuqori va sifatli hosil yetishtirish agrotexnologiyalari" Termiz-2022 y. 163-b.
2. A.A. Yangiboyev., A.B. Danabayev. G'o'zaning hashoratlarga bardoshligini oshirishda *gossypium barbadense* turiga mansub navlarini ahamiyati. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami (20016 yil, 15-16dekabr) 1-Qism Toshkent-2016 y. 258-260-b.
3. B.Ch.Jurayev., N.N.Ochildiyev, A.B. Danabayev va boshq. Ingichka tolali g'o'za navlaridan xar qanday ob-xavo sharoitida mo'l xosil va sifatli tola yetishtirish agrotexnologiyasi bo'yicha tavsiyalar. "Surxon-nashr"- 2022 y.61-b.